

LAS LIGAS DE MI MORENA.

Nueva cancion que tanto aplauso ha merecido
de los señores aficionados. La cual va aña-
dida con la nueva y graciosa
cancion titulada:

LA FLOR DE LA CANELA.

No te pueo yo ecir,
Colasa ; lo que me gusta
sobre una pierna robusta
una liga coloráa.
Levanta los faralaes,
y luzca la pantorrilla,
que vale mas Colasilla
que toítica una torá.

Vaya un ángel retrechero ¡juy!
me tienen como alma en pena,
¡salero!
las ligas de mi morena.

Cuando te veo las ligas,
se me blandean las patas,
y me quiero echar á gatas,
por ver algo mas arriba.

Ese refájo, Colasa,
remángalo, que me estorba,
si no me enseñas la corva,
me pronuncio.... puñaláa.

Vaya un ángel retrechero,
¡que viva la Macarena!
valen mas que el Trocaero,
las ligas de mi morena.

Cruo es tu talle, tu cara,
y tu castillo é popa;
pero si te alzas la ropa
no te enfaes, no digo ná.
Que al ver, morena, tus ligas,
el cuerpo se me estremece,
la lengüecita enmudece;
y se me vá la toná.

Bendecio el ataero
que sujetan tal caena.
¡juy! salero!
las ligas de mi morena.

Por Dios; serrana por Dios,
alza la ropa otro poco,
que me estás volviendo loco
por instantes, puñalá.
Déjame que absorto admire
de tu edificio la base:
deja que el alma se abraze
contemplándote, saláa.

Vaya una curra, ¡salero!
¡que viva la gente guena!
valen mas que el mundo entero
las ligas de mi morena.

Vaya unos ojos ladrones,
temerarios y atrevios;
¿porque me miran reños,
si no les hice porque?
Vaya unas cejas reondas
y unas pestañas.... ¡salero!....
vaya un mirar retrechero,
vaya una jembra gachona!

Que soy capaz si me muero
de placer en la faena,
de llevarme.... ¡ole, salero!
las ligas de mi morena.

Tan dura de condicion
es la negra de mis ojos,
que hasta verme hecho despojos
no se ha de compadecer.
Por mas que le digo: reina,
¿hasta cuando ha de durar
ese modo de jugar
que tienes mi mala gueña?

¡Colasilla!.... Resalero!
hermosa, blanca azucena,
no te enfaes.... porque quiero
las ligas de mi morena.

Si llevo á lograr un dia
á cogerte por mi banda,
¡puñaláa!.... y que zaranda
se va á armar entre los dos.
Del primer golpe.... naita....
hasta los mismos banquillos,
van á parecer cbiquillos,
llorando.... ¡vágame Dios!

Por que soy capaz de dar
como te muestras serena,
mas guerra que me están dando
las ligas de mi morena.

Vamos, gachona, que quiero
verte pronto preparáa,
y ese liga coloráa,
hacerla dos mil pedazos.
Levanta toa esa tienda
de ropa hasta la cintura....
¡vágame Dios!.... criatura,
ya te tengo entre mis brazos.

Y pronto en el fondeadero
echaremos la caena,
y diré: vivan, salero,
las ligas de mi morena.

FIN.

LA FLOR DE LA CANELA.

DEDICADA

A UNA MORENA SANDUNGUERA.

Si me pierdo, que me busquen
hacia el sol del medio día,
donde nacen las morenas
y la sal de Dios se cria.

Ay! morena,
ay morena de mi corazón,
un beso y me aparto,
dámelo por Dios.

Todo el hombre que se casa
con una mujer bonita,
hasta que llega á ser vieja,
el susto no se le quita.

Ay! morena, etc.

Todo el hombre que se muere
sin tratar á una morena,
se va de este mundo al otro
sin saber lo que es canela.

Ay! morena, etc.

Los ojos de mi morena
son lo mismo que mis males,
grandes como mis fatigas,
negros, como mis pesares.

Ay! morena, etc.

Con el aire y el meneo
que acostumbras á llevar,
á los hombres mas honestos

208

los haces tu chochear.

Ay! morena, etc.

Con tu cuerpo tan cachondo
y tu cara tan gitana,
me entorpeces los sentidos
y me haces tanta gracia!

Ay! morena, etc.

A mi morena con gusto
la digo: vente, pichona,
me darás un fuerte abrazo
y un besito con tu boca.

Ay! morena, etc.

A Bellecas cierta tarde
con mi morena me fuí;
lo que pasó en el camino,
yo no lo puedo decir.

Ay! morena, etc.

Mi morenilla, con gracia,
me dice: vente chaval,
nos iremos los dos juntos
á por tomillo al canal.

Ay! morena, etc.

Con tu terne tan hermoso,
yo no sé lo que me dá
que parece que me muero,
y no es muerte natural.

Ay! morena, etc.

Toditas las morenillas
se jalean cuando andan,
y por firme que sea un hombre,
se encandila y se ablanda.

Ay! morena, etc.

Mi morena, cuando sale
alguna vez de paseo,
si se ofrece alguna broma
su dinero es el primero.

Ay! morena, etc.

Donde mi morena entra
no es casa de maliciar,

que son damas cortesananas
con muchísima calidad.

Ay! morena, etc.

Mi gitana no es viciosa,
solo le gusta el fumar,
el beber vino, y los naipes
con caballeros jugar.

Ay! morena, etc.

Cuando mi morena dá
con algunos majaderos,
dice: dame á mí el parné,
y dejarse de apaleo.

Ay! morena, etc.

Mi morena, si se encuentra
con algunos lechuguinos,
si no la enseñan la plata,
los dice: vayan al limbo.

Ay! morena, etc.

Si á los toros ó al teatro
alguna vez la convidan,
el convite no desprecia,
y les dá la entretenida.

Ay! morena, etc.

Cuando sale de los toros
le dice á su camarada,
á comer chuletas vamos,
y despues... hasta mañana.

Ay! morena, etc.

Vivan todas las morenas,
viva su garbo y salero,
viva su cuerpo bonito
y su talle sandunguero.

Ay! morena, etc.

Vivan los ojos hermosos
que parecen dos luceros;
cuando me miran me matan
y en no viéndolos me muero.

Ay! morena, etc.

ay morena de mi corazon, etc.

FIN.